

ЎҚУВЧИЛАРДА ИЖОДҚОРЛИК, ИЗЛАНИШ ОРҚАЛИ ИЖОДИЙ ИШЛАРНИ ЯРАТА ОЛИШ ҚОБИЛИЯТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ

Дехконова Муборак Мирзабахрамовна

Мархамат педагогика коллежи Бадий ижодий фаолият фани уқувчиси

Аннотация: Ушбу мақолада Уқувчиларда ижодкорлик, изланиш орқали ижодий ишларни ярата олиш қобилиятини шакллантириш, шахс, индивид, ижодкорлик ҳақида маълумотлар берилган.

Калит сузлар: Шахс, уқувчилар, баркамол авлод, ижодий ишлар, ижодкор, истеъдод.

Кириш қисм: Баркамол етук шахсни тарбиялаш, республикамизда кадрлар тайёрлашни давр талаблари даражасига кутариш, таълимнинг ривожланаётган бозор иқтисодиёти муносабатларига асосланган механизмини яратиш, унинг мазмунини такомиллаштириш, уқувчи ва уқитувчилардаги таълим-тарбия жараёнига булган муносабатни, қарашларни шакллантириш каби масалаларни қамраб олган «Кадрлар тайёрлаш миллий дастури» босқичма-босқич амалга жорий этилмоқда. Хусусан, унинг асосий йуналишларидан бири ҳисобланган «Иқтидорли болалар ва истеъдодли ёшлар» бўлимида таълим олувчилардаги лаёқатни маълум шарт-шароитлар асосида қобилият даражасига кутариш зарурати алоҳида қайд қилинади. Бугунги кунда уларга кенг имкониятлар яратиш, мазмунли дастур асосида уқитиш, дарсга ва дарсдан ташқари машгулотларга жалб қилиш муҳим вазифа эканлиги қурсатилган. Шу нуқтаи назардан таълим тизимида иқтидорли ёшларни уз вақтида аниқлаш, уларни саралаш ва қобилиятини ривожлантиришда уларга оқилона қурсатма бериш республикада ақл-заковатли, ижодий фикрловчи янги авлодни тарбиялашнинг муҳим манбаидир. Бу борадаги тадбирлар, асосан, қобилиятли ёшларни саралаш, улар билан ишлаш, қизиқишлари, иқтидорини урганиш, қобилиятларини

ривожлантириш билан боғлиқ. Шахси ва унинг камолоти муаммоси тараккий этиши ва уз тараккийгени юксак чуққисига интилиши учун имкониятларнинг чексизлигини таъминлаш зарур. Истеъдодли болалар ва иктидорли ёшлар давлатнинг интеллектуал салохиятини ошириб боровчи ва аниқ мақсадлар йулида самарали фойдаланиши учун зарур булган «олтин захираси» дир. Бу — давлатимиз кудрати, мамлакатимиз келажаги билимли, доно, маънавий баркамол, истеъдодли, ижодкор, қобилиятли кадрларга боғлиқ эканини чуқур англаган холда фаолият юритиш демақдир. Чунки ижодкор, истеъдодли, яъни юксак маънавий, рухий ва жисмоний баркамолликни мужассам этган шахсгина жамиятни, халқни юксак тараккийёт сари етаклайди, уларни маънавий ва маърифат бобида тенгсиз ютуқларга илхомлантиради. Комилликни орзу қилмаган, баркамол авлодларни вояга етказиш хақида қайгурмаган халқнинг, миллатнинг келажаги йук. Истеъдод, қобилият комилликнинг энг асосий, узвий қисми булиб, истеъдодли шахсларни тарбиялаш, уларнинг иктидорини юзага чиқариш жамиятимизда энг муҳим, долзарб вазифадир. Юқорида қайд этиб утилган қонунлар мазмунида баркамол шахс ва малакали мутахассисни тарбиялаб вояга етказиш жараёнининг мохияти тула очиқ берилган. Бирок, таълим жараёнларини такомиллаштиришга қуйилаётган янги ва янада юқорирок талаблар, шунингдек, укувчиларнинг индивидуал хусусиятларини ииобатга олиб, улар билан ишлаш, қизиқиш ва лаёқатларини аниқлашда турли психодиагностик тестлардан, саволномалардан фойдаланиш ва ривожлантириш технологиялари Хозирги таълим тизимида хали уз ечимини тулик топмаган. Ана шу вазифаларни хал қилишда юзага чиқадиган мана шундай зиддиятларни бартараф этиш тадқиқот муаммоси саналиб, унинг долзарблигини белгилаб беради. Иктидорли ёшларни излаб топиш, уларга оқилона курсатма бериш, дарога ва дарсдан ташқари тугарак машгулотларига жалб қилиб, уларнинг қобилиятини муайян йуналишларга йуналтириш мақсадга мувофиқдир. Иктидорли укувчиларнинг узига хос булган индивидуал-психологик

хусусиятларини, ички куч-қувват, яширин имкониятларини очиш, такомиллаштириш, тараккий эттириш, таъсир утказувчан омилкор воситаларини топиш, яъни уларни жамият эхтиёжи, талаби, ривожимкониятига мос равишда максадга мувофик йуналтириш Узбекистонимизни мустакил тараккиёти, истикбол режаларининг, дунё хамжамиятида энг ривожланган давлатлар каторига кушилишини амалга оширишнинг негизидир. Айнан мана шундай ёндашув юкори даражада ривожланган интеллектуал ва ижодий сифатларга эга булган шахени тарбиялаш имконини беради. Мазкур муаммо педагогика, психология, ёш физиологияси ва фалсафа фанлари сохасида маълум даражада ёритилиб тадкик килинган. Шарк мутафаккирлари Абу Наср Форобий, ал-Хоразмий, Абу Райхон Беруний, Абу Али ибн Сино, Юсуф Хос Х,ожнб, Алишер Навоий, Саъдий Шерозий, Захириддин Мухаммад Бобур кабилар уз адабий, фалсафий, педагогик меросларида кобилиятли, истеъдодли ёшларга таълим-тарбия бериш, шахс онгини шакллантиришга оид масалаларни кенг ёритганлар. Инсоннинг имкониятларини урганишга Гарб олимларидан А.Бине, Т.Симон, Ф.Гальтон, В.Штерн, У.Оллпорт, К.Роджерслар катта хисса кушганлар. Спирмен, Термен, Кэттелл ва бошқалар кобилиятларнинг миқдорий тавсифи ва уларни утчаш муаммоси буйича изланишлар олиб борганлар. Рус психологларидан Б.М.Теплов, Б.Г.Ананьев, С.Л.Рубинштейн уз илмий ишларида олий нерв фаолияти типларининг хислатлари таъсири туфайли шахс кобилиятларининг тузилишида кандайдир сифат хусусиятлари пайдо булишини аниклашга уринишгаи булсалар, махсус кобилиятларини урганиш масалалари Н.В.Кузьмина, В.А.Крутецкий каби олимларнинг ишларида уз ифодасини тошган. П.Н. Андрианов, Ш.С.Шарипов уз тадкикот ишларида укувчиларни ижодий кобилиятларини ривожлантириш буйича иш олиб борганлар. Психологлардан Б.Кодиров, Э.Гозиев кабилар уз тадкикотларида шахснинг ривожланиш конуниятлари, шахенинг интеллектуал салохияти, ёш давр хусусиятларининг тутган урн и буйича тадкикот олиб борганлар. Лекин

хозирда укувчилар иктидорини аниклаш буйича интеллектуал тестлардан тулик фойдаланилмаяпти ва ривожлантириш технологиялари ишлаб чикарилмаяпти. Баркамол авлод ёки комил инсон гоёси — ҳам миллий, ҳам умумбашарий мохиятга эга булган, одамзод жисмоний баркамоллигини мужассам этган, уни хамиша эзгуликка ундайдиган олийжаноб гоёдир. Шундай экан, мустакил юртимизда хар бир шахени, айникса, усиб келаётган авлодимизни хар томонлама ривожлантиришнинг илмий ва амалий асосларини яратиш педагогика фани олдида турган мураккаб ва мухим муаммолардан бири хисобланади. Бу жараёнда фан шахсни хар томонлама ривожлантириш учун зарур булган энг самарали шарт-шароитларни урганади ҳамда унинг ривожланиш конунлари, курсаткичлари, мухим омилларини билиш, шахенинг шаклланиш боскичларини аниклаш билан бирга, таълим-тарбия ва шахс фаоллигининг зарурлигини хар томонлама очиб беради. Бундан олдин биз бир-бирига якин, лекин айнан бир хил булмаган тушунчаларни куриб чикайлик. Булар: индивид, шахс, индивидуаллик.

1. Индивид. Ижтимоий жонзод сифатида одам онг билан куролланганлиги туфайли борликни онгли акс эттириш кобилиятидан ташкари уз кизикишлари ва эхтиёжларига мутаносиб тарзда уни узгартириш имкониятига ҳам эга. Булар билан чакалок имкониятлари йигиндисига биноан одам хар кандай холатда ҳам бу хилдаги фазилаглар йигиндисининг сохибига айлана олмайдиган хайвон боласидан фарк килади. Шундай килиб, юкорида айтганлар оркали чакалокнинг инсон зотига мансублиги тасдикланади ва бу индивид тушунчасида кайд этилади. «Индивид» тушунчасида кишининг насл-насаби ҳам мужассамлашган. Янги тугилган чакалокни ҳам, катта ёшдаги одамни ҳам, мутафаккирни ҳам, акли заифни ҳам, маданиятли мамлакатда яшаётган юксак билимли кишини ҳам индивид деб хисоблаш мумкин. Шундай килиб, аник кишини индивид деб атаганда биз жуда куп нарсаларни айтгаи буламиз. Аслини олганда, бу билан унинг потенциал равишда инсон эканлиги айтилгандир. Унинг бундан кейинги ва хатто жуда ҳам умумий тарздаги

таърифи инсон фазилатларининг баён этилиши ва изохланишини такозо килади. Бундай фазилатларсиз у фақат бошқаларга ухшамайдиган эмас, балки улар каби ҳаракат қилмайдиган, фикрламайдиган, изтироб ҳам чекмайдиган, жамият аъзоси ва тарихий жараён иштирокчиси сифатида ижтимоий алоқаларга жалб ҳам этилмаган реал киши эмас, балки демографик маълумотлардаги жонсиз бирлик ҳолида қолади, ҳолос. Индивид сифатида дунёга келган киши алоҳида ижтимоий фазилат кашф этади, шахс булиб етишади.

2. Индивидуаллик. Ҳар қайси инсон бетақрор узига хос хусусиятларга эга. Шахенинг узига хос қирраларининг мужассамлашуви индивидуалликни вужудга келтиради. Шу нуқтаи назардан шахс тизимини таҳлил қиладиган бўлсак, шахенинг индивидуаллигига унинг қобилиятлари, темпераменти, характери, иродавий сифатлари, эмоциялари қабилар қиради. Айнан шу қайд этиб утилган категориялар шахсдаги индивидуалликни таъминловчи категориялардир.

3. Шахс. Меҳнат тугайли ҳайвонот оламидан ажралиб чиққан ва жамиятда ривожланувчи тил ёрдами орқали бошқа кишилар билан мулоқотга киришувчи одам шахсга айланади, Ижтимоий жамият шахснинг асосий тавсифи ҳисобланади. Жаҳон психологияси фанида шахс тугрисида унлаб назариялар, қарашлар, ёндашувлар мавжуд булиб, унинг шаклланиш ва ривожланиш қонуниятлари ҳамда уларнинг механизмлари муайян ёндашувлар иегисида тадқиқ этилган. Бу борада психологлар томонидан шахсга нисбатан турлича таъриф берилган ва унинг тузилишини узига хос тарзда тасаввур қилишган.

Хулоса:

Қобилиятларнинг шаклланиши иштиёқ ва мойилликка ҳам боғлиқ. Муайян фаолиятга бўлган мойиллик ва қобилият, қупинча, бир-бирига мос келиб, биргаликда ривожланади. Шахсдаги мойиллик қупинча, ундаги мавжуд қобилиятларнинг қурсатқичи ҳисобланади. Шахснинг қобилияти фаолиятда

усади ва таркиб топади. Шунинг учун ҳам шахс уз фаолиятига қандай муносабатда бўлиши қатъан аҳамиятга эга. Агар шахс уз ишини севиб, меҳр билан қилса, у вақтда шахснинг бу соҳадаги салоҳияти қучлироқ юзага чиқади, унинг қобилияти тезроқ ўсиб, шаклланиб боради. Ишга муҳаббат қуйиш — ишга қизиқиш-ҳавас демакдир. Шу сабабдан шахснинг қобилияти унинг қизиқиш-х, аваслари билан ҳам мустақам боғлиқ ва қизиқишнинг ўсиб боришига қараб шахс қобилияти ҳам ўсиб боради. Айрим вақтларда қишининг қобилияти билан қизиқишлари бир-бирига мос бўлмаслиги ҳам мумкин. Масалан, қиши маълум бир соҳада қобилият қурсатади, айни вақтда бошқа бир соҳада ҳам қизиқади. Бундай ҳодиса қучроқ қишининг қобилиятлари ҳали қулик таркиб топиб етмаган ва ошқор бўлмаган даврларда учрайди.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

1. О л и м о в.Б. Уқувчилар қилимини баҳолашнинг тезқор усуллари Халқ таълими. Тошқент, 2008. №1. 59-62-б.
2. Очилов.М. Уқитиш усули - педагогик технологиянинг асосий қомпонента // Халқ таълими. Тошқент, 1999. №6. 32-б.
3. О ч и л о в.М. Янги педагогик технологиялар. Қарши: Насаф, 2000. -118 б.
4. Педагогика // А.Қ.,Мунавваровнинг умумий таҳрири остида. Тошқент: Уқитувчи, 1996. -200 б.
5. П о п о в. Г. Х. Уқувчининг шахсий ишини ташқил этиш. Тошқент: Уқитувчи. 1992. -168 б.
6. П о ш ш а х у ж а е в а .Т. М., Абдурахмонова Ш. Хизмат қурсатиш меҳнати: 7-синф учун уқув қуланма. Тошқент: Уқитувчи, 1994. -112 б.